

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

Posición condilar según la cefalometría de Steiner en pacientes de la carrera de ortodoncia 2022- 2023

Condylar position according to Steiner cephalometry in orthodontic patients 2022- 2023

Viviana Alejandrina Jiménez Mejía.¹ Katty Rodríguez Almeida²

¹ Egresado Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. od.vivianajimenezm28@outlook.com

² Especialista en Ortodoncia. Docente Especialización en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil. kattyrodriguez80@gmail.com

Correspondencia:

od.vivianajimenezm28@outlook.com

Recibido: 14/05/2024

Aceptado: 10/06/2024

Publicado: 17/06/2024

RESUMEN

Existen varios análisis que nos podemos valer para identificar los cambios que se pueden generar en el desplazamiento condilar y dental. Dependerá de los métodos a usar en los diferentes estudios que se realizaron. Objetivo: es el determinar la posición condilar según la cefalometría de Steiner en pacientes de la carrera de Ortodoncia 2022- 2023. Método: Tipo Observacional y descriptiva. Diseño: Retrospectivo, Enfoque Cuantitativo, Bibliográfico. Se empleó 30 radiografías cefalométricas de pacientes que asistieron a la clínica de ortodoncia 2022- 2023. Se utilizó programas digitales como Webceph y regla Measure para realizar las mediciones cefalométricas de Steiner del antes y después del tratamiento Ortodóntico. En donde se consideran ciertos puntos cefalométricos, que pueden variar según el estudio que se realice. Como resultado de la muestra post ortodóntico indicamos cambios de la clase esquelética en pacientes que al iniciar el tratamiento mostraron una clase I en un 53%, y al finalizar la clase II aumento en un 60%. Se demostró en los planos SNA que el 47% mantuvieron los valores iniciales y un 47% presentaron protrusión. Se dio un aumento del 37% en los pacientes que se observó más posterior el cuerpo mandibular. El segmento SL, no se generó movimientos que modifiquen los valores iniciales y finales en el tratamiento de ortodoncia. Se determinó que el segmento SE, se mantuvo la prevalencia del Braquifacial. A nivel dental mejoró la proinclinación de los incisivos superiores.

Palabras clave: Ortodoncia, posición condilar, Cefalometría de Steiner.

ABSTRACT

There are several analyses that can be used to identify the changes that can be generated in condylar and dental displacement. It will depend on the methods to be used in the different studies carried out. Objective: To determine the condylar position according to Steiner cephalometry in patients in the Orthodontics course 2022- 2023. Method: Observational and descriptive type. Design: Retrospective, Quantitative, Bibliographic approach. Thirty cephalometric radiographs of patients attending the orthodontic clinic 2022- 2023 were used. Digital programs such as Webceph and Measure ruler were used to perform the Steiner cephalometric measurements before and after orthodontic treatment. Certain cephalometric points are considered, which may vary according to the study performed. As a result of the post orthodontic sample we indicated changes in the skeletal class in patients that at the beginning of the treatment showed a class I in 53%, and at the end of the treatment the class II increased in 60%. It was demonstrated in the SNA planes that

47% maintained the initial values and 47% presented protrusion. There was an increase of 37% in patients in whom the mandibular body was observed more posteriorly. The SL segment did not generate movements that modified the initial and final values in the orthodontic treatment. It was determined that in the SE segment, the prevalence of brachyfacial was maintained. At the dental level, the proinclination of the upper incisors improved.

Key words: Orthodontics, condylar position, Steiner cephalometry.

INTRODUCCIÓN

Se ha demostrado que el estudio de las posiciones mandibulares concede valiosa información en el área de la fisiología oral, para llegar a una mayor comprensión del complejo anatómico que lo constituye. Su importancia radica en el análisis de las características más importantes que definirán su estabilidad y reproductibilidad, que se deben considerar para poder tomar las mejores decisiones clínicas. (1)

Existen varios análisis del desplazamiento condilar y dental. Dependerá de los métodos a usar en los diferentes estudios que se realizaron.

El estudio realizado por Paulina Rojas Gutiérrez (et al.) para lograr el desplazamiento condilar se efectuó por medio del uso de un desprogramador inmediato en donde se utilizaron los registros de 15 pacientes sintomáticos en donde se tomó en cuenta tres registros para realizar el montaje de los modelos: Máxima intercuspidación, relación céntrica con power centric bite de Roth, relación céntrica un mes posterior al uso diario de una guarda oclusal.

En cada uno de los tres registros se logró medir y comparar la posición de los cóndilos, en sentido horizontal y vertical, al igual que su sobremordida. Se concluyó que si se da una discrepancia en el desplazamiento condilar y dental al momento de realizar una máxima intercuspidación posterior al uso de la guarda. (2)

En la universidad del Valle se realizó un estudio donde mencionaba la importancia de la posición condilar con el biotipo facial, la cual demostraba que existe un equilibrio en la oclusión con el sistema estomatognático. Estudiaron un total de 59 tomografías, de las cuales se clasificaron en los biotipos faciales, evaluando la dimensión de los espacios articulares. Como resultado se

encontró en los Braquifacial presentaban valores de mayor dimensión y el dolicofacial menor dimensión en los espacios articulares. (3)

En un centro radiológico de la ciudad de Lima se realizó un estudio en donde se empleó 112 tomografías, de la base de datos del centro radiológico IDM (Instituto de Diagnostico Maxilofacial), con edades de 20 a 40 años, con dentición completa, Se recolecto datos como sexo y edad; grados de la inclinación de la eminencia articular derecha e izquierda; patrones esqueléticos según Steiner. Se logro comparar el grado de inclinación de la eminencia articular y los patrones esqueléticos según el ángulo ANB de Steiner por medio de las tomografías Cone Beam. Se dio con la finalidad de brindar conocimiento de que cada clase esquelética presenta ciertos grados específicos de inclinación de la eminencia articular, indicando las diferencias de cada clase esquelética. (4)

El estudio realizado por el Dr. Learreta y cols. consistió en la aplicación del cefalograma de la ATM en laminografías de pacientes preortodóncicos de la Carrera de Especialización en Ortodoncia, de la Facultad de Odontología de La Plata, con maloclusiones de Clase I, II y III molar de Angle, y evaluar la posición del cóndilo mandibular dentro de la cavidad glenoidea en sentidos anteroposterior y vertical reconociendo aquellas articulaciones con y sin alteración en la orientación del crecimiento del eje del cóndilo.

El análisis estadístico descriptivo permite inferir que, en una muestra de 50 pacientes, de la que se obtienen 100 articulaciones estudiadas como unidades independientes. Se demostró que si existía una relación entre el plano oclusal posterior y el plano mandibular. (5)

En el artículo realizado por Rivera determino que sí existe relación del plano oclusal posterior, inclinación del clivus, longitud craneal anterior, ángulo articular, ángulo de la silla con la posición mandibular. Se realizó en 38 radiografías lateral de cráneo de pacientes que ingresaron a la clínica de Ortodoncia y Ortopedia en el periodo enero 2019 – Julio 2020. En las radiografías se trazaron varios planos cefalométricos con el fin de relacionar cada uno de estos ángulos con la posición mandibular y para determinar si existe relación entre el plano oclusal posterior y la posición mandibular. El análisis estadístico que se tomó de referencia fue el coeficiente de correlación de Pearson y rho de Spearman.

Existe una correlación moderada y negativa entre la el plano oclusal posterior y la posición mandibular, entre más se vea afectada la posición mandibular, repercute en el ángulo formado por el plano oclusal posterior. Se demostró que si se puede establecer la existencia de una relación entre el plano oclusal posterior y la posición mandibular. (6)

MATERIALES Y MÉTODOS

Investigación de enfoque Cuantitativo, se dio la recopilación de información dentro del uso de Segmentos y planos de la cefalometría de Steiner en el cual se presentarán datos estadísticos y gráficos. Se recopiló los resultados de cada una de las muestras en tablas Excel para obtener así una estadística y análisis cuantitativo. De tipo Descriptivo, porque se encarga de demostrar los cambios que pueden presentar ciertas estructuras desde un inicio hasta el final del tratamiento ortodóntico por medio del análisis cefalométrico de Steiner.

Se utilizó el método Analítico, para lograr este estudio se tomó como referencia los ángulos SNA, SNB, ANB, SND, y segmentos, como el segmento SL, SE, incisivo superior-NA, incisivo inferior-NB, el Sintético, donde se trata de evidenciar la relación en el análisis de la cefalometría de Steiner con la posición condilar, en donde se consideran ciertos puntos cefalométricos, que pueden variar según el estudio donde se realice y el Estadístico, Mediante la aplicación de este método será posible realizar el

tratamiento, análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de determinar segmentos y planos que nos ofrece la cefalometría de Steiner aplicadas a los pacientes posgrado de ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando determinar conclusiones y recomendaciones del tema de investigación.

El universo de esta investigación es de 186 radiografías laterales de cráneo, la muestra se obtuvo mediante un muestreo aleatorio por conveniencia de 30 radiografías laterales de cráneo del antes y después, de pacientes atendidos en la clínica de posgrado del programa de Especialización en Ortodoncia Cohorte 1 paralelo 1, de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 2022-2023.

RESULTADOS

Figura 1. Datos recolectados según la Cefalometría de Steiner.

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023.

En la **Figura 1** se observa el estudio del análisis cefalométrico de Steiner, antes y después del tratamiento ortodóntico, que se realizó a cada uno de las 30 radiografías lateral de cráneo que formaron parte del estudio.

Tabla 1. Sexo y Edad de la Muestra de estudio

	Indicador	Cantidad	Porcentaje
Sexo	Masculino	15	50%
	Femenino	15	50%
Edad	14 a 21 años	16	53%
	22 a 28 años	9	30%
	29 a 35 años	3	10%
	36 a 42 años	2	7%

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023

En la **Tabla 1**, se visualiza que la muestra de estudio estuvo compuesta por 50% del sexo masculino y 50% del sexo femenino, mientras que en los rangos de edad, el de 14 a 21 años, con 16 pacientes de 30, fue el de mayor prevalencia.

Tabla 2. Clase Esqueletal – ANB

Clase Esqueletal	Inicio		Final	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Clase I	16	53%	11	37%
Clase II	13	43%	18	60%
Clase III	1	3%	1	3%
Total	30	100%	30	100%

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023

En la **tabla 2** presentan 16 pacientes clase I esqueletal al iniciar el tratamiento ortodóntico, el cual era mayoría, al finalizar el tratamiento se dio el valor de 18 pacientes a Clase II dando el aumento a la cantidad de esta clase esqueletal.

Tabla 3. Posición Punto A y B

Posición Punto A y B	Indicador	Inicio		Final	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
SNA	Norma	16	53%	14	47%
	Protrusión	12	40%	14	47%
	Retrusión	2	7%	2	7%
SNB	Norma	14	47%	18	60%
	Prognatismo	8	27%	4	13%
	Retrognatismo	8	27%	8	27%

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023

En la **tabla 3**. Con respecto al SNA mostro una ligera protrusión de 12 a 14 pacientes al finalizar el tratamiento ortodóntico. El punto SNB se vio favorecido el aumento a 18 pacientes de los que se encontraban en norma.

Tabla 4. Posición Cuerpo mandibular – SND

Posición Mandibular SND	Inicio		Final	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Norma	7	23%	5	17%
Anterior	14	47%	14	47%
Posterior	9	30%	11	37%
Total	30	100%	30	100%

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023

La **tabla 4**. Se manifiesta un aumento en sentido posterior de la posición mandibular pasando de 9 a 11 al final el tratamiento.

Tabla 5. Segmento SL- Posición Pg

Segmento SL	Inicio		Final	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Norma-Pg	1	3%	1	3%
Anterior-Pg	10	33%	10	33%
Posterior-Pg	19	63%	19	63%
Total	30	100%	30	100%

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023

En la **tabla 5** con respecto al segmento SL, no presento variaciones tanto al inicio como al final del tratamiento ortodóntico.

Tabla 6. Segmento SE- Biotipo facial

Segmento SE	Inicio		Final	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Norma-Mesofacial	3	10%	4	13%
Posterior-Dólicofacial	3	10%	4	13%
Anterior-Braquifacial	24	80%	22	73%
Total	30	100%	30	100%

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023

En la **Tabla 6**, se presenta una mayor prevalencia del biotipo Braquifacial en los pacientes analizados, tanto al inicio como al final del tratamiento ortodóntico.

Tabla 7. Segmento incisivo superior e inferior –NA y NB

Posición Incisivo superior e inferior	Indicador	Inicio		Final	
		Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
N-A	Norma	1	3%	4	13%
	Protrusión	21	70%	12	40%
	Retrusión	8	27%	14	47%
N-B	Norma	2	7%	5	17%
	Protrusión	20	67%	23	77%
	Retrusión	8	27%	2	7%

Fuente: Radiografías laterales de cráneo de los pacientes del Posgrado de Ortodoncia, Viviana Jiménez 2022- 2023

Tabla 7, en los incisivos superiores al iniciar el tratamiento mostraba una mayor cantidad de pacientes que presentaba protrusión, al término se dio una mejoría dando la retrusión dental superior. Con respecto a los Incisivos inferiores la protrusión dental aumento de 20 a 23 pacientes.

DISCUSIÓN

La posición condilar dentro del tratamiento ortodóntico, puede variar dependiendo de las estructuras que lo comprenden. La edad, maloclusión, y otros factores conllevan a presentar diferenciaciones en los valores de cada individuo. También se encuentra muchas opiniones como en el estudio realizado por Barrera, en la cual concluye que no existe una posición condilar inicial definida, para pacientes que presentan una mordida adecuada o en los diferentes tipos de maloclusión. Con lo que respecta al patrón craneofacial no corresponde estadísticamente de una forma significativa a la posición condilar en un plano anteroposterior y supero inferior. (27)

Según Esquivel en su artículo menciona que, al realizar un estudio sobre las imágenes de la articulación Temporomandibular en pacientes con Maloclusión Clase I, tratados con extracciones o sin extracciones no encontraron diferencias en la posición articular en el

momento de utilizar las diferentes técnicas de cierres. Concluyendo que si se realiza una correcta ortodoncia no causa efectos adversos en la articulación. (28)

Al finalizar el estudio no coinciden con los resultados obtenidos que los pacientes tratados ortodonticamente presentaron un leve cambio esquelético, con respecto a la relación condilar. Pasando de ser Clase I el mayor porcentaje de los pacientes al inicio, al término de tratamiento se dio un aumento de pacientes clases II esquelético.

Sobre el biotipo facial Molina menciona en su artículo que el grupo hiperdivergente presentaba un mayor desplazamiento condilar que el grupo hipodivergente. Su estudio demostró significativamente una mayor distracción para el grupo hiperdivergente. (29)

El estudio realizado presento un mayor grupo de pacientes hipodivergentes al inicio del tratamiento, por lo que apenas se dio una modificación en el biotipofacial en

el postortodontico, demostrando que los pacientes braquifaciales debido a su musculatura tiene una baja probabilidad de que presenten cambios.

Un estudio tomográfico computarizado realizado por Cho SA et al, realizando en 54 participantes dos grupos, según la retracción que presentaban los incisivos. Se evaluaron los cambios de posición condilar antes y después del tratamiento de ortodoncia, se concluyó que el cóndilo puede presentar un movimiento hacia adelante, en el grupo que presento una retracción máxima de los incisivos, mientras que fue estable en los grupos de retracción mínima y moderada de los incisivos. (30)

Esta investigación coincide que la retro inclinación de los incisivos superiores, se presentó más en los pacientes que mostraban su posición condilar más anterior, pacientes Braquifacial.

El estudio realizado por Urbina muestra el comportamiento del Ángulo Interincisal en 24 individuos del estudio, se basó en la norma de Ricketts de $126.40^{\circ} \pm 4$, el cual el 83% de los casos presentaban ángulos menores, esto significaba que existía una biprotusión de ambos incisivos, esto se por las características étnicas e interacción genética de nuestra población que trata de mantener esta guía incisal. (31)

Los resultados obtenidos en este estudio realizado con la cefalometría de Steiner, no coinciden por lo que demostró un mayor porcentaje en la retrusión de los incisivos superiores, y un bajo porcentaje de protrusión de los Incisivos inferiores, por lo que dependerá del tratamiento aplicado en el caso del paciente.

El estudio realizado por Palacios comparando radiografías cefalométricas con el estudio de Steiner de inicio y final de 15 pacientes mostraron que existen diferencias significativas entre los valores obtenidos. Las predicciones en su mayoría no fueron acertadas. Se dio énfasis en los resultados en los casos de pacientes con extracciones se acercaban a las medidas ideales de Steiner, presentando una mejor estabilidad. (32)

Los resultados obtenidos en el estudio coinciden con la comparación de las cefalometrías realizadas de un antes a un después en el tratamiento ortodóntico mostrando bajos cambios a nivel del posicionamiento condilar, óseo y dental.

CONCLUSIONES

- Se presento cambios de la clase esquelética en pacientes que al iniciar el tratamiento mostraron una clase I de un 53%, y al finalizar la clase II aumento en un 60%.
- Se demostró cambios de posición en el punto SNA en donde el 53% de los pacientes que se encontraban en norma, 47% mantuvieron los valores y un 47% presentaron protrusión.
- Se encontró al finalizar el tratamiento que el 17% de los pacientes se presentaron en norma, el 47% mantuvo su posición anterior y se dio un aumento del 37% en los pacientes que se observó más posterior el cuerpo mandibular.
- Observamos que en el segmento SL, no se generó movimientos que modifiquen los valores iniciales y finales en el tratamiento de ortodoncia.
- Se determino que del 80% de los pacientes al iniciar el tratamiento presentaban un segmento SE más anterior, el cual el 73% mantuvo esta prevalencia Braquifacial.
- A nivel dental se dio un 40% de disminución en la protrusión dental de los incisivos superiores, el cual al iniciar el tratamiento presento un 70%. En los incisivos inferiores Se dio un aumento de las proinclinaciones con un 77% comparándolos con los valores iniciales los cuales eran un 67%.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Posiciones Mandibulares de Referencia Clínica. Una Descripción Narrativa . Venegas, Camila y Fuentes, Constanza Farfán & Ramón. 387- 396, s.l.: Int. J. Odontostomat, 2021, Vol. 15(2).

2. Análisis del desplazamiento condilar y dental a través de un registro interoclusal previo y posterior al uso de guarda oclusal en pacientes sintomáticos articulares. P., Rojas Gutiérrez. Mexico : UNAM, 2 de Febrero de 2016.
3. Posición condílea según biotipo facial en tomografía de haz de cono. Marín-Estrada M, FrancoValencia Y, Puerta-Salazar G. 93- 106, s.l. : Rev.CES ODONT., 2021, Vol. 2.
4. Evaluación del grado de inclinación de la eminencia articular y los patrones esqueléticos según el ángulo α de steiner en tomografías Cone Beam en un centro radiológico de Lima en el año 2021. Joo, Anggie Fiorella Gutiérrez. Lima : Escuela Académico Profesional de Odontología, 2021.
5. Posición espacial del cóndilo mandibular en Clase I, II y III Molar de Angle / Mandibular condyle position in Angle molar malocclusions Class I, II y III. Bono, Andrea Erica, y otros. 28- 35, Argentina : Ortodoncia, 2013, Vol. 76 (154).
6. COMPONENTES CEFALOMÉTRICOS Y SU IMPLICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN MANDIBULAR. Pérez, Iván Yamir Rivera. s.l. : Ortodoncia, 2021.
7. Determinación de la posición condilar inicial en los diferentes tipos de maloclusión. Mora, José Barrera. Sevilla : Universidad de Sevilla, 2010.
8. Cambios en la articulación temporomandibular por tratamiento de ortodoncia y de ortopedia. Esquivel-Loaiza Xóchitl Guadalupe, Gutiérrez-Rojo Jaime Fabián. s.l. : Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría, 2020.
9. Tulcan, Mileidy Yaqueline Molina. DIFERENCIAS EN LA POSICIÓN CONDILAR ENTRE TIPOS FACIALES HIPERDIVERGENTES E HIPODIVERGENTES. 2020.
10. Changes in condylar position during orthodontic treatment depending on the amount of incisor retraction: a cone-beam computed tomography study. Clin Oral Investig. Cho SA, Chang PE, Koh B, Park Y, Park JJ, Choi YJ. 9, s.l. : Pubmed, 19 de Julio de 2023, Vol. 27.
11. Caracterización de la aplicabilidad del Análisis Cefalométrico de Ricketts Resumido de los pacientes atendidos en edad de 14 años de la Especialidad de Ortodoncia UNAN LEÓN, de Enero 2015-Diciembre 2019. Vargas, Lubianca Lucia Urbina. Mexico : s.n., 2020.
12. Análisis comparativo de resultados Post tratamiento ortodóncico vs valoración inicial predictiva según análisis de Steiner en pacientes con Maloclusión. Chamorro, Marcela del Palacios. México : Universidad Autónoma de Querétaro, 2021.
13. Ortodoncia Lingual. Ubilla, W. 2, s.l. : Rev Odovtos, 2023, Vol. 4. 65-78.
14. COMPARACIÓN DE REGISTRO DE RELACIÓN CÉNTRICA ENTRE LA TÉCNICA DE SCHUYLER Y LA TÉCNICA BIMANUAL DE DAWSON. Juan Garcés González, Juan Pablo Solar Carvajal, Ignacio Vásquez Palacios. Valparaiso : Repostorio Universidad Valparaiso, 2019.
15. Sánchez, Jesús Fernández. Atlas de cefalometría y análisis facial. s.l. : Ripano, 2008.
16. Sarver, William R. Proffit & Henry Fields & Brent Larson & David M. Ortodoncia Contemporanea. s.l. : Elsevier, 2019.
17. Plaza Manzano, Gustavo. Articulación Temporomandibular. Anatomía y Biomecánica. Madrid, España : s.n., 2020.
18. Anatomía clínica de la articulación temporomandibular (ATM). Blanco., Yobany Quijano. 4, s.l. : Morfología , 2011, Vol. 3.
19. Apertura máxima mandibular asociada a grado de disfunción temporomandibular en pacientes de una clínica de posgrado de ortodoncia. Leysa A García M, * José M Lehmann M,** Denisse Loeza G. 26- 33, Enero de 2018, Revista ADM, Vol. 75.
20. Evaluación anatómica de la articulación temporomandibular mediante resonancia magnética. Artículo de revisión. Sandro Alexander Lévano Loayza, Abell Temistocles Sovero Gaspar. 285- 293, Lima : Rev. Estomatologica Herediana., 2020, Vol. 30(4).
21. ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR. Manzano., Gustavo Plaza. Madrid. : s.n., 2020, Docta complutense.
22. Fisiología de la Articulación Temporomandibular. Rosario., Velarde Huanca Anahy. s.l. : Rev. Act. Clin. Med, 2023.
23. Evaluación de la viabilidad de los condrocitos de la articulación temporomandibular para su utilización en

ingeniería tisular maxilofacial. Fernández., Ana Belén Marín. s.l. : Universidad de Granada., 2012.

24. Posición condilar y espacio articular temporomandibular valorado con tomografía Cone beam. Guerrero Aguilar Andrea, Flores Araque María Elena, Flores Carrera Eduardo, Velásquez Ron Byron. 6-16, Diciembre de 2021, Odontología Vital., Vol. 35.

25. Comportamiento de la posición del condilo mandibular con el aumento de la dimensión vertical oclusal en pacientes tratados con ortodoncia. Ojeda C, Unigarro A, Rosero F, Salas A. 1-19, 2022, Revista Nacional de Odontología, Vol. 18.

26. Prevalencia de Maloclusiones transversales originadas por desequilibrios masticatorios en pacientes atendidos durante jornada odontológica. Las Adjuntas-Macarao. Octubre de 2019. Dede, Loretta, Yépez, Félix, Quiros Oscar, Flores Yotzi, Quirós Oscar Jr. 2020, Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Ortopedia.

27. CAUSAS DE LAS PATOLOGÍAS DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR ASOCIADA A LA OCLUSIÓN. Verónica, Vargas Carrasco. 9, s.l. : Odontología actual, 2022, Vol. 7.

28. LEÓN, L.E. VICTORIA MIRÓN. EFECTO DE LAS PISTAS PLANAS DIRECTAS EN PACIENTES CON DENTICION TEMPORAL Y MORDIDA PROFUNDA. MEXICO : s.n., JUNIO de 2022.

29. Métodos de diagnóstico de clase esquelética en cefalometría. Marlen Maliqueu Lloncón, Hinrich Huber Haupt. s.l. : Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatria., 2023.

30. MATERIALES Y TÉCNICAS DEL REGISTRO DE RELACIÓN CÉNTRICA. ALEXANDRA., CEVALLOS LÓPEZ LEIDY. Guayaquil.: Universidad de guayaquil., 2021.

31. Área de Céntrica, Revisión del Concepto. Una Revisión Narrativa. Venegas Camila, Fuentes Ramón. 124-129, s.l. : Int. J. Odontostomat., 2023, Vol. 17(2).

32. ASOCIACIÓN ENTRE LA MALOCLUSIÓN SEGÚN ANGLE Y EL PATRÓN FACIAL SEGÚN CAPELOZZA EN EL DIAGNÓSTICO ORTODÓNTICO DE ALUMNOS MAYORES DE 12 AÑOS DE LA I.E.S. "PEDRO JOSÉ VILLANUEVA ESPINOZA" EN EL CENTRO POBLADO PORCÓN ALTO, CAJAMARCA- PERÚ EN EL AÑO 2017. Riccer, Anderson Oswaldo Holguín. Lima : s.n., Perú, Vol. 2018.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo